

WERKE UND SCHRIFTTUM
VON
CECILE LAUBER

Verzeichnis des Cécile Lauber - Archiv
in der Zentralbibliothek Luzern

4

In der Gewalt der Dinge

1. Verlagsvertrag mit Huber Frauenfeld 1961
2. Korrespondenz mit Verleger Huber
3. Korrespondenz mit Neue Zürcher Zeitung und Suhrkamp Verlag
4. Vorabdruck
5. Nachabdruck
6. Teilmanuskript in Handschrift
7. Manuskript in Maschinschrift
8. Gebundenes Exemplar 1961 1 Stück
9. Pressestimmen
10. Noch vorhanden beim Autor: Restexemplare 4 "

5

Die Kanzel der Mutter (Legenden)

1. Verlagsvertrag mit Carl Schünemann Bremen 1936
2. Pressestimmen
3. Gebundenes Exemplar 1 Stück
4. Vorabdruck
5. Noch vorhanden beim Autor: Gebundene Exemplare 2 "

6

Tiere in meinem Leben

1. Verlagsvertrag mit Schweizer Büchergilde 1940
2. Korrespondenz mit Büchergilde und ihrem Nachfolger Zollikofer (Drittenbass)
3. Pressestimmen
4. Noch vorhanden beim Autor: Gebundene Exemplare 2 Stück
5. Briefe zu Tiere in meinem Leben
6. Korrespondenzen mit Jägern

7

Nala, ein Katzenbuch

1. Verlagsvertrag mit Fretz und Wasmuth 1942
2. Korrespondenz mit Verleger
3. Pressestimmen
4. Beim Autor: Zahlreiche Briefe zu Nala
5. Noch vorhanden beim Autor: Gebundene Exemplare 3 Stück
6. Holländische Uebersetzungen, broschiert 1947 2 "
7. Noch vorhanden beim Autor: Holländische Uebersetzung, broschiert, Herausgeber: Uitgeverij De Pauw Leuven 1 "
8. Nala, Neue Zürcher Zeitung, August 1941 mit Bildentwürfen

8

Die Versündigung an den Kindern

- Der erste Vertrag mit Grethlein Leipzig ist nicht mehr vorhanden.
1. Vertragsentwurf mit Atlantis Verlag Zürich
 2. Vertrag der französischen Uebersetzung durch Jean Graven mit Victor Attinger Neuchâtel
 3. Vertrag der italienischen Uebersetzung durch Prof. Zoppi mit Grassi & Co. Bellinzona
 4. Pressestimmen
 5. Gebundene Exemplare Atlantis Verlag 1947 4 Stück
 6. Gebundene Exemplare Grethlein Verlag 1924 2 "
 7. Französische Ausgabe, broschiert, Verlag Victor Attinger Neuchâtel 1934 17 "
 8. Italienische Ausgabe, broschiert, Verlag Istituto Editoriale Ticinese Bellinzona 1947 2 "
 9. Gebundenes Exemplar Seldwyla Verlag, Grethlein 1924 1 "
 10. Noch vorhanden beim Autor:
 - Gebundene Exemplare Atlantis Verlag 8 "
 - Französische Ausgabe gebunden 1 "
 - Französische Ausgabe broschiert 5 "
 - Italienische Ausgabe gebunden 1 "
 - Italienische Ausgabe broschiert 1 "
 - Holländische Ausgabe gebunden, Verlag N.V. Uitgeversmaatschappij "De Tijdstroom", Lochem 1932, übersetzt von Reiner P. Sterkenburg 1 "

9

Der Gang in die Natur

1. Pressestimmen
2. Gebundene Exemplare Grethlein Verlag 1930 2 Stück
3. Noch vorhanden beim Autor: Gebundene Exemplare 2 "

10

Der dunkle Tag

1. Pressestimmen
2. Gebundene Exemplare Grethlein Verlag 1933 6 Stück
3. Noch vorhanden beim Autor: Gebundene Exemplare Grethlein Verlag 2 "

11

Chinesische Nippes

1. Pressestimmen
 2. Noch vorhanden beim Autor: Gebundene Exemplare
Grethlein Verlag 1931
- 2 Stück

12

Geschenk eines Sommers

1. Verlagsvertrag mit Reklam Leipzig 15.März 1938
 2. Pressestimmen
 3. Gebundenes Exemplar 2.Auflage 1940
 4. Broschiertes Exemplar 1.Auflage 1938
 5. Noch vorhanden beim Autor: Gebundene Exemplare
 6. Noch vorhanden beim Autor: Broschiertes Exemplar
 7. Korrespondenz mit Reklam Verlag
- 1 Stück
1 "
2 "
1 "

13

Novellen

In Band III enthalten:

1. Flügel der Welt 1944
2. Sonne im Raum 1935
3. Malvi 1955
4. Ein Sommertag 1952
5. Machindra der Löwe 1945
6. Die Leben spendende Lüge
7. Das Geheimnis der Güte 1929
8. Katharina und ihr Bettler 1938
9. Kraft der Augen 1933
10. Der Staatsschreiber
11. Die böse Absicht
12. Dorotheas Bäume
13. Begegnung 1931, französische Uebersetzung 1948
14. Der Vater 1952
15. Das Licht ging aus 1955
16. Furcht
17. Der allein Geliebte
18. Nocturno
19. Träume einer Dienstmagd 1928
20. Der Maler und der Krieg 1930
21. Das Gottesurteil
22. Vier Menschen 1923
23. Der Mord 1919
24. Der Richter
25. Die Geschichte vom Leben

In Band IV enthalten:

1. Ein Gastspiel 1946
2. Johannes der Glaser ca. 1917
3. Die Kindsmörderin 1911
4. Die Weggisfrau 1911
5. Der Schicksalshügel 1959
6. Frau Regula Kost ca. 1918
7. Der Rumpplerhof ca. 1912
8. Die Geschichte des frommen Schlossermeisters

In der Gesamtausgabe nicht enthalten:

1. Der genarrte Liebhaber 1941
2. Marios Glücksfang 1968
3. Goethe-Anekdote
4. Trillermäulchen 1915
5. Mariannes Kind
6. Benedikt Stalder 1915
7. Herr Bügelbein ca. 1926

14

Quellen der Dichtung

Vortragszyklus, gehalten an den Volkshochschulen Zürich, Basel und Luzern.

15

Monatsskizzen

Monatsskizzen und 12 Begleittexte zu den Monatsbildern von Hans Erni anlässlich der Landesausstellung 1939.

16

Luzern

Paul Haupt Verlag Bern, I.Auflage 1948, II.Auflage 1963
Korrespondenz mit Verlag
1 Exemplar Text
1 Exemplar Maschinschrift
1 Exemplar broschiert, deutsch, II.Auflage
1 Exemplar französisch in Uebersetzung von Henri de Ziegler 1947
Schüleraufsätze zum Thema Luzern
Pressestimmen zur I.Auflage
Pressestimmen zur II.Auflage
Verschiedene Aufsätze zu Luzern

16a

Die Gotthardlinie

Arbeit bestellt von der Direktion der Gotthardbahn 1957

17

Lyrik

Lyrik in 12 Gruppen, in Band II enthalten.

Lyrik in Uebersetzung

"Les chants de Thamar", übersetzt durch Daniel Simond, erschienen in "Suisse Contemporaine" Nr. 7/8 1948

18

Aufsätze

In Band III enthalten:

1. Die Glocken der Hofkirche Luzerns
2. Ueber das Wesen des Kunstwerkes
3. Ueber Gewicht und Bedeutung der Sprache
4. Vom Wesen des Briefes
5. Ueber die Furcht
6. Tore der Schweiz
7. Ernten in der Schweiz
8. Industrie des lebenswürdigen Unsinn, NZZ
9. Industrie der süßen Einfalt
10. Landschaft, Traube, Wein, NZZ
11. Ferienbilder aus dem Wallis, NZZ
12. Unverfälschtes Antlitz der Erde, NZZ
13. Drei Städte und eine Heimat, NZZ
14. Ein Glockenguss
15. Wiedersehen mit Madame Bovary, NZZ
16. Warum ich Proust lese, NZZ
17. Le Rouge et le Noir, ein Spiel der Gegensätze, NZZ
18. Rodion Raskolnikoff

Im Gesamtwerk nicht enthalten:

1. Mehr schaffen, weniger denken, Nationalzeitung 1946
2. Fahrt über den Vierwaldstättersee
3. Märkte der Schweiz
4. Vorsommerliches Engadin
5. Ausgewählte Stücke Schweizer Landkarte
6. Wanderung den Rhein entlang, Schweizer Feuilletondienst
7. Frühling und Narzissen

8. Weihnacht
9. Mustermesse
10. Die Musikdose in ihrer Entwicklung
11. Afrikareise
12. Todesweg der schwedischen Waldbäume
13. Unterschiedliches von der Aare
14. Meine Beziehung zum schönen Buch
15. Segelflieger zu sein
16. L'Industrie de Boîtes de Musique de Ste.Croix, deutsch und französisch
17. Geschenk der Pandora, "Die Zeit" 1934
18. Wanderung im Frühling, Nationalzeitung 1935
19. Erleben und Antlitz
20. Florenz auf der Durchreise, Schweizer Frauenblatt 1935
21. Ausgeschnittene Stücke Schweizer Landkarte, NZZ 1942
22. Sommertag auf dem Säntisgipfel, NZZ 1946
23. Ueber Wert und Aufgabe der Familie, NZZ 1944
24. Skizzenblätter von einer Griechenlandfahrt
25. Drohende Verunstaltung, LNN 1939
26. Mitteilungen im Bahnzug, 1956
27. Afrika, Berna 1932
28. Modeschau
29. Ueber die Kunst im allgemeinen und über mein Werk im besonderen, Schweizer Bücherzeitung 1945
30. Ehe und Beruf
31. Schweizer Schriftsteller besuchen Oesterreich, Frauenblatt 1937
32. Die Saison ist eröffnet
33. Sommerfahrt nach Braunwald
34. Abschied vom Sommer
35. Dem Frauenkalender zum 50-jährigen Bestehen 1926
36. Lausanne, Luzern
37. Bex oder die lebenden Ansichtskarten
38. Spitzen
39. Eine Badekur in Bex
40. Wie soll Ihre Ferienlektüre beschaffen sein? Bücherblatt 1957
41. Wie steht es mit der Ferienlektüre? Basler Nachrichten 1944
42. Aufruf zum Tag der Kranken, deutsch, französisch und italienisch, 1949
43. Otto Hellmut Lienert zum 50.Geburtstag
44. Ein Mann steht draussen, Arbeiterzeitung 1944
45. Dienstmänner suchen Arbeit, LNN 1939
46. Bündner Rauchfleisch, Berna 1938
47. Kein Schrot mehr auf Hochwild, Freier Rhätier 1938
48. Nochmals Schrotwaffe und Hochwild, NZZ 1938
49. Eine Umfrage*
50. Geschichte eines Rehes, Schweizer Frauenblatt 1957
51. Rundfrage
52. Hélène Champvent, Destinée, Buchbesprechung, Berna 1942
53. Richard M. Matzig, Fackeln, Trommeln und Schalmeien, Buchbesprechung, Basler Nachrichten 1942
54. Pockennarben im Antlitz der Natur, LNN 1949
55. Rudolph Said-Ruete, ein Nachruf
56. Zeitgemässe Anregung, LNN 1952

* fehlt im Archiv

57. Luzerner Frau in ernster Zeit, Tagblatt
58. Schutz der Weihnachtlichkeit, Rundfrage, NZZ 1948
59. Vom sinnvollen Schenken, Leben und Glauben 1938, Jahrg.48
60. Linksgehen schützt vor Gefahr, LNN 1959
61. Bleibe dich selbst
62. Worte an Verleger und Buchhändler
63. Wege zu den Künsten
64. Betrachtungen zum Weihnachtsfest, Schweizer Feuilletondienst 1950
65. Dem Christfest entgegen, Vaterland 1946
66. Anregungen für Erzieher
67. Kann die Mütterlichkeit der Frau durch Emanzipation Schaden leiden?
68. Ratsuchend bei Carl Spitteler
69. Eine Begegnung
70. Tradition am Weihnachtsabend, eine Rundfrage
71. Zeitwandel
72. Vom Antlitz des Menschen
73. Ueber Theaterkunst
74. Von Kätzchen und Spinnerinnen, Journal Veillon 1948
75. Dreimal Oesterreich, einmalige Schweiz
76. Le Bruit de l'Eau, über das Rauschen
77. Verschneite Wälder
78. Gedanken zu einem Einbruch, 1964
79. Primeln und Veilchen der Westschweiz
80. Beitrag zu Weihnacht
81. Ueber die Beweggründe zu einem Jugendbuch
82. Paulina Scheuber, "Die Schweizer Frau" 1958

Literarische Skizzen

In Band II enthalten:

1. Mosaik der Erinnerung
2. Das Miserere
3. Es steht ein Mann draussen
4. Ateliermelodien
5. Menschen sehen im Dom
6. Gesicht
7. Nocturno
8. Die Chimären von Notre Dame
9. Bahnzug am Abend
10. Intermezzo
11. Ausläuferknaben
12. Poesie der Dunkelheit
13. Palette unseres Landes
14. Fiebertraum
15. Jahresnacht
16. Fahrt nach Zürich

17. Knabenmänner
18. Geschickter Hausierer
19. Akazie im Garten meiner Kindheit
20. Abend in Luzern
21. Luzern, ein Tag bricht an
22. Sommerliche Mirakel
23. Geklimper
24. Der Frühling in unserem Land
25. Verschneite Wälder
26. Skizzenblätter aus dem Süden
27. Wiederseh'n mit Spielzeug
28. Er geht allein
29. Dome und Kirchen in der Erinnerung
30. Auf Lebensdauer
31. Skizzenblätter einer Griechenlandfahrt

In der Gesamtausgabe nicht enthalten:

1. Ein ganzes Volk steht draussen
2. Der Eintänzer
3. Ospedaletti, Natur als Maskerade
4. Modeschau
5. Kleiner Zwischenfall
6. Wartezimmer
7. Kurmusik
8. Mitteilungen im Bahnzug
9. Nachtstück
10. Pien-Pien spricht, Nationalzeitung 1933
11. Tage des Rotkehlchens
12. Nähmaschinen
13. Spielzeug
14. Lahmer Knabe, Schweizer Familie
15. Die Waadt im Frühling
16. Frühling
17. Frühling, Nationalzeitung März 1927
18. Menschen sehen im Savoy Palace
19. Luzern, ein Tag versinkt
20. Meine Bestimmung ist: Heiterkeit zu erregen. Eine Traumskizze
21. Der kleine Kommentar, NZZ 1956
22. Frühmorgengang zur Theaterbühne
23. Le Bruit de L'Eau, Feuille d'Avis Vevey August 1946

20

Musikerbildnisse

In Band IV enthalten:

- Ausübende Künstler
1. Adolf Busch
 2. Pablo Casals
 3. Gravina-Feuermann

- Dirigenten
1. Arturo Toscanini
 2. Bruno Walter
 3. Ernest Ansermet

Ausübende Künstler

4. Alfred Cortot
5. Wilhelm Backhaus
6. Sergej Rachmaninoff
7. Quatuor Ribaupierre

Dirigenten

4. Arthur Honegger
5. Willem Mengelberg
6. Malcolm Sargent
7. Paul Kletzki

Orgel

1. Marcel Dupré

Material und Konzertprogramme zu den Musikerbildnissen

Im Gesamtwerk nicht enthalten:

Ausübende Künstler

1. Adrian Aeschbacher

Dirigenten

1. Paul Paray
2. Vittorio de Sabata
3. Alceo Galliera
4. Schuhrich

21

Kristallvase

In Band II enthalten:

Einführung

1. Fraisen
2. Tulpen
3. Rosen
4. Iris
5. Kamelien
6. Mimosen
7. Weisse Narzissen
8. Amaryllis
9. Orangenblüten
10. Hyazinthe
11. Orchidee
12. Oleander
13. Wachholder

22

Gruppen I - IV

In Band IV enthalten:

Gruppe I: Kleine Geschichten

1. Der fette Donnerstag
2. Das schreckliche Kalb.
3. Truba
4. Ein Weihnachtsfest
5. Kleine Reisegesellschaft, NZZ August 1953

Gruppe II: Meine Eltern, meine Mutter

1. Die drei Gesichter meiner Mutter
2. Meine Mutter
3. Solothurn in meinem Leben
4. Elegie

Gruppe III: Früheste Kindheit

1. Stück Mensch, Stücke Leben
2. Erinnerungen an Fahrten in den Tessin
3. Weihnacht des Kindes
4. Als das Jahrhundert jung war
5. Freie Tiere im Nationalpark
6. Die Primeln- und Veilchenwiesen der Westschweiz
7. Aufbruch
8. Tage in Paris

Gruppe IV: Von mir - über mich

Im Gesamtwerk nicht enthalten:

1. Der Schöllenen-Teufel

23

Am Rande des Tages

In Band III enthalten:

1. Menschen
2. Kinder
3. Tiere
4. Landschaft
5. Kunst
6. Philosophie

(vollständige Exemplare beim Autor)

24

Aphorismen

In Band III enthalten:

1. Mensch
2. Philosophie, Religion
3. Kunst, Musik
4. Politik, Vaterland
5. Tiere
6. Natur
7. Jugend und Alter
8. Lachen und Weinen
9. Verschiedene
(Aphorismen vollständig beim Autor)

25

Sojourner Truth

Roman

Feuilleton im "Vaterland" 1975 vom 6. August bis 13. September 1975

(umfangreiches Material noch beim Autor)

26

Land deiner Mutter

1. Verlagsvertrag mit Atlantis Verlag Zürich und Jubiläumsprospekt
2. Korrespondenz mit Atlantis Verlag
3. Pressestimmen
4. Druckfahnen zu Nicco III und Nicco IV

Material zu allen vier Bänden von Land deiner Mutter

Noch vorhanden beim Autor:	Band I gebunden	4 Stück
	Band II gebunden	3 "
	Band III gebunden	6 "
	Band IV gebunden	11 "

Noch vorhanden beim Autor: Wanderbücher und Kinderbriefmaterial mit Illustrationen.

27

Crisinel

Uebersetzung, Material zu Crisinel.

Verzeichnis
der Vorlesungen und Vorträge
nach Daten geordnet

1. 1921 Basel Quodlibet
11. März 1921
Thema: Novelle, der Mord, Gedichte
1. Besprechung in den Basler Nachrichten vom 11.März 1921
2. Wahrscheinlich: Neueste Nachrichten 1921

2. 1925 Lesezirkel Hottingen
(abgesagt)
Korrespondenz

3. 1926 Töpfergesellschaft Solothurn
16. Dezember 1926
Thema: Einführung, Teile aus Robert Duggwyler
1. Solothurner Zeitung 24.12.26: Meine Einführung zur Vorlesung
2. Solothurner Anzeiger 16.12.26
3. Solothurner Zeitung 16.12.26
4. Solothurner Tagblatt 16.12.26
5. Solothurner Wochenblatt 25.12.26
6. Solothurner Zeitung 24.12.26: "Das Haus meiner Mutter"
7. Postkarte von Solothurn
8. Brief von Josef Reinhart vom 7.10.26
9. Briefchen von Kaufmann

4. 1928 Freie Vereinigung Gleichgesinnter auf dem Pilatus
2. Juli 1928
Thema: Der Fronleichnamstag aus "Die Wandlung", Gedichte
1. Ankündigung
2. Der Lesezirkel Heft 8 1927/28
3. Neue Zürcher Zeitung 11.7.28
4. Luzerner Tagblatt 11.7.28
5. Luzerner Neueste Nachrichten 10.7.28

5. 1928 Literarische Vereinigung Winterthur
12. November 1928
Thema: Vorlesungen und Vorträge
1. Brief von Paul Schaffner vom 15.10.28
2. Brief von Paul Schaffner vom 22.10.28
3. Ueber mein Arbeiten - über mich und meine Kindheit
4. Brief von Marie Bretscher vom 13.11.28
5. Brief von Rudolf Hunziker vom 6.12.28

6. 1929 Kunstgesellschaft Davos
Februar 1929
Thema: ?
1. Aufforderung durch Josef Hartmann vom 24.9.27
2. Briefliche Einladung von Josef Hartmann vom 15.1.29
3. Brief von Dr. Wolfer vom 10.11.30
4. Davoser Zeitung 14.2.29
7. 1929 Generalversammlung des SSV in Weggis
2. Juni 1929
Thema: Der Staatsschreiber
1. Einladung
2. Photo
3. Luzerner Tagblatt 8.6.29
4. Neue Zürcher Zeitung 3.6.29
5. Basler Nachrichten 4.6.29
6. Luzerner Neueste Nachrichten 8.6.29
7. Neue Zürcher Zeitung 4.6.29
8. 1929 Verband für Frauenbildung, Aarau
8. Dezember 1929
Thema: Novellen, Teile aus Wandlung, Gedichte
1. Aufforderung
2. Presseäußerung
9. 1930 Radio Zürich
7. Januar 1930
Thema: Die verlorene Magd
1. Brief Radiogenossenschaft 12.12.30-29
2. Brief Radiogenossenschaft 19.12.30-29
3. Brief Radiogenossenschaft 19.12.30-29
4. Brief Bühler 5.10.29
5. Programm vom 7. Januar 1930
10. 1930 Leseverein Kilchberg
18. Februar 1930
Thema: Aus eigener Dichtung
1. Anfrage
2. Programm vom 18.2.30
3. Brief vom 27.8.29
11. 1930 Freie Vereinigung Gleichgesinnter
7. November 1930
Thema: 2 Kapitel aus Wandlung, Gedichte
1. Luzerner Neueste Nachrichten 17.11.30
2. Luzerner Tagblatt 17.11.30

12. 1930 Radio Bern
19. November 1930
Thema: Chinesische Erzählungen und Gedichte
1. Bestätigung
2. Ankündigung
13. 1930 Quodlibet Basel
17. November 1930
Thema: Aus Wandlung, Gedichte
1. Briefanfrage Meier
2. Brief Meier
3. Brief Meier
4. Brief Meier
5. Programm
6. Basler Nachrichten 18.11.30
7. Basler Nachrichten 15.11.30: Zu einer Erzählung
von C. Lauber
8. Nationalzeitung 18.11.30
9. Basler Nachrichten 18.11.30
14. 1931 Genf Atheneum
April 1931
Thema: Aus Wandlung (Fronleichnam)
1. 2 Briefe von Prof. Gottfried Bohnenblust
2. 3 Briefe von Blanche Weber
3. Anzeige
4. Journal de Genève 25.4.31
5. Brief von Gertrud Kappis
6. Karte von Charly Clerc
7. Karte von Margrit Bienz
8. Neue Zürcher Zeitung 4.6.31
9. La Tribune 28.4.31
10. Der Bund 1931
11. La Tribune 18.4.31
12. Journal de Genève 25.4.31
13. Luzerner Tagblatt 4.5.31
14. Tribune de Genève 18.4.31
15. 1931 Tagung der Rheinischen Dichter Freiburg i.Br.
2. - 4. Oktober 1931
1. Tagesordnung
2. Anzeige in Kölnische Zeitung 6.11.31
3. Nationalzeitung, Kleiber, Bild
4. Photo
5. Brief Otto Doderer, Wiesbaden
6. Brief Hans Martin Elster
7. Brief Johannes Th. Kuhmann, 2. Brief Kuhlemann

- 1931 Tagung der Rheinischen Dichter (Fortsetzung)
8. Brief Alfons Paquet und Aufforderung
9. Brief Westdeutscher Rundfunk
10. Karte Schneller
11. Photo
12. Adressenliste
13. Presse Landschaft und Dichtung Freiburg i.Br.
14. Frankfurter Zeitung 7.10.31
15. Der Mittag 7.10.31
16. Nationalzeitung 7.10.31
17. Anzeige durch den Westfälischen Rundfunk
16. 1932 Chur
29. April 1932
Thema: Vorlesung aus Wandlung, Versündigung, Chinesische Nippes, Gedichte
1. Einführung
2. Brief von Maria Zandralli-Zellweger und Karte
3. Einladung von Frauenbildungskurse Chur
4. Bestätigung durch Viktoria Haemmerli
5. Freier Rhätier 30.4.32, Freier Rhätier 28.4.32, Freier Rhätier, Anzeige, Freier Rhätier, Dank
6. Neue Bündner Zeitung 25.4.32
7. Neue Bündner Zeitung 31.4.32
8. Mouvement féministe Genève 11.6.32
17. 1932 Thun
10. Dezember 1932
Thema: Aus Land deiner Mutter und anderes
1. Grosse Einführung
2. Anfrage: Brief und Karte von Dr.Schaer-Ris
3. Brief von Ernst Schiller
4. Oberländer Tagblatt 10.12.32
5. Unbekannte Notiz J.D.
18. 1933 Lyceumclub Zürich
19. Juni 1933
Thema: Bunt zusammengestellt
1. Einleitung mit eingestreuten Skizzen:
Tierstücke, Blumenstücke, Gedichte,
Kapitel aus In der Gewalt der Dinge (Elsa weint)

19. 1933 Freie Studenten Zürich gemeinsam mit Hiltbrunner und
Ines Loos
Mai 1933
Thema: Kapitel aus Wandlung
1. Einladung mit Brief
2. Brief
3. Brief
4. Neue Zürcher Zeitung 29.5.33
5. Neue Zürcher Zeitung 3.6.33
6. Zürcher Tages Anzeiger
7. Nationalzeitung 6.6.33
20. 1935 Hannover, Vortragsabend in der Stadtbibliothek
2. November 1935
Thema: Vorlesung aus Wandlung, Tiere in meinem Leben,
Gedichte
1. Hannoverscher Kurier 2.11.35
2. Kulturspiegel 3.11.35
3. Hannoversches Tageblatt
4. Niedersächsische Tageszeitung
21. 1936 Frauenbestrebungen Luzern
29. Februar 1936
1. Einleitung
2. Wetterskizzen
3. Ebenfalls Wetterskizzen
4. Ueberleitung zu den Blumenstücken
5. Ueberleitung zu Tiere in meinem Leben
6.) Uebergang zu Nicco, Kapitel die Versteigerung
7.
8. Aphorismen und Uebergang zu Elsa weint
9. Luzerner Neueste Nachrichten 3.3.36
10. Luzerner Tagblatt
11. Frauenzeitung
12. Von den Luzerner Frauen
13. Berna
22. 1938 St.Gallen, Vortragsabende für Geistesbildung
11. Januar 1938 im Hotel Hecht
Thema: Aus Traum und Dichtung
1. Anzeige
2. Die Ostschweiz 10.1.38
3. Die Ostschweiz 18.1.38
23. 1939 Küsnacht/Zürich im Jungschweizerverein
15. Januar 1939
1. Brief von Prof.Steiger

24. 1939 Burgdorf, Casinogesellschaft (Widmann)
11. Dezember 1939
Thema: Einführung, Skizzen, Milchsuppe von Kappel,
Kapitel aus Wandlung, Legende St.Franziskus
1. Anfrage
 2. Einleitung
 3. Brief Widmann
 4. Programm
 5. Burgdorfer Tagblatt 29.11.39
 6. Emmentalerblatt 13.12.39
 7. Burgdorfer Tagblatt 13.12.39
 8. Berna
25. 1939 Freistudenten Bern
30. November 1939
Thema: Traum und Dichtung
1. Brief Freistudenten (F.Witschi)
 2. Briefantwort von C.L.
 3. Brief Hans Huber
 4. Plakat
 5. Berner Tagblatt, Abdruck aus Geschenk eines Sommers
(der Gast)
 6. Neue Berner Zeitung 4.12.39
 7. Berner Tagblatt 2.12.39
 8. Der Bund 1.12.39
 9. Der Bund, Abdruck Waldspuk
 10. Neue Berner Zeitung 4.12.39
 11. Berne 17.11.39
 12. Der Bund 28.11.39
 13. Mitteilungsblatt der weiblichen Geschäftsangestellten,
Ankündigung
 14. Berner Woche 25.11.39
 15. Luzerner Tagblatt 5.12.39 (Bienz-Winiger)
26. 1940 Baden, Biedermeier
24. Januar 1940
Thema: Wetterskizzen, aus Tiere in meinem Leben: Das
Ungeheuer, der Waldspuk, aus Stumme Natur: Die
Natter, Gedichte, Franziskuslegende
1. Einladung
 2. Kurze Einführung
 3. Badener Tagblatt 23.1.40
 4. Badener Tagblatt 26.1.40
 5. Brief Falk-Heimgartner

27. 1940 Lausanne, Palais de Rumine
31. Januar 1940
1. 5 Briefe von Etudes de Lettres von V.E. Reverdon
 2. Auszug aus der Einführung
 3. Einführung
 4. Brief Lucie Virieux
 5. Gazette de Lausanne 7.2.40
 6. Gazette de Lausanne 10.2.40
 7. Kleine Ankündigung
 8. La Revue 10.2.40
28. 1941 Zürich, Vereinigung Ferien und Freizeit für Jugendliche
10. November 1941
- Thema: Land deiner Mutter
1. Brief mit Aufforderung zu einer Vorlesung
29. 1941 Lyzeumclub St.Gallen
4. November 1941
- Thema: Traum und Dichtung
1. Einführung
30. 1941 Bei Gysins in Zürich vor Gästen
3. November 1941
- Thema: Land deiner Mutter
1. Einführung
31. 1942 Lugano, Canetto Literaria
21. Februar 1942
1. Einführung mit Wetterskizzen
 2. Kristallvase
 3. Adressen
 4. Briefe der Einladung
32. 1942 Lausanne, Université
23. Oktober 1942
1. Einführung, Uebergang und Schluss, "Fenster" aus die Wandlung
 2. Gazette de Lausanne 28.10.42
 3. La Revue 26.10.42
 4. Programm
33. 1943 Liberales Frauen Luzern, Vorlesung
24. Mai 1943
- Thema: Land deiner Mutter
1. Einleitung und Uebergänge zu den drei Kapiteln aus Land deiner Mutter
 2. Luzerner Tagblatt

34. 1943 Basler Radio
28. Juni 1943
Thema: Schweizer Dichtung in vier Sprachen
1. Programm
35. 1943 Olten, Bibliophile
4. Dezember 1943
Thema: Aus vergangenem Leben, Gedichte, Franziskus
1. Programm
36. 1943 Basel, PEN - Club
25. Februar 1943
Thema: Gang in die Natur
1. Einführung und Uebergänge
2. Brief und Einladung Stickelberger
3. Mitteilung des Präsidenten an den PEN
4. Brief von Rosa Maria Haubensack
5. Menu des Hotels Drei Könige
6. Briefchen Ammann
7. Nationalzeitung 27.2.43
8. Basler Nachrichten 26.2.43
9. Anmeldung
37. 1943 Konservatorium Luzern
7. Dezember 1943
Thema: Musikerbildnisse
1. Programm
2. Einführung
3. Luzerner Neueste Nachrichten 10.12.43
4. Einladung
38. 1944 Basel, Volkshochschule
7. Dezember 1944
Thema: Quellen der Dichtung, Traum und Dichtung
1. Einführung
2. Einladung durch den Verein Schweizerischer Literaturfreunde
3. Brief und Einladung von Max Bräm
4. Nationalzeitung 4.12.44
5. Basler Nachrichten 4.12.44
39. 1945 Biel, Frauenbestrebungen
27. Februar 1945
Thema: Traum und Dichtung
1. Kleine Einladung
2. Bieler Tagblatt 27.2.45
3. Seeländer Volksstimme
4. Express Biel 1945

40. 1947 Zürich, Gesellschaft für Literatur, Meise
24. September 1947, Nachfeier zu meinem 60. Geburtstag
Thema: Aus Traum und Dichtung, Beispiele aus Wandlung,
Land deiner Mutter, Gedichte usw.
1. Brief von Paul Lang mit Vorschlägen
 2. Programme
 3. Brief Emmy Rogive-Naser
 4. Brief Herbert Ernst Stüssi
 5. Carl Seelig, Brief und Besprechung im
Zürcher Tagesanzeiger 30.9.47
 6. Zürcher Tagesanzeiger 30.9.47
Neue Zürcher Zeitung 25.9.47
Bund 30.9.47
Die Tat 30.9.47
 7. Neue Zürcher Zeitung
41. 1949 Baden, bei den Lehrern
8. Februar 1949
Thema: Land deiner Mutter
1. Einführung zum Vortrag
42. 1950 St.Gallen
25. Oktober 1950
Thema: Vorlesung aus Russland und China, Gedichte
1. St.Galler Tagblatt 25.10.50
43. 1950 Bern, Adventsfeier im Frauenstimmrechtsverein
14. Dezember 1950
Thema: Schritte
1. Programm
 2. Karte von Adrienne Gonzenbach
 3. Dankbrief von Adrienne Gonzenbach
 4. Chronik für Stadt und Land
 5. Bund, Sonntagsblatt 17.12.50
44. 1953 Basel, Literarischer Zirkel
10. November 1953
Thema: Vorlesung zusammen mit Fankhauser,
Vorlesung aus Wandlung
1. Basler Nachrichten 10.11.53
 2. Nationalzeitung 7.11.53
 3. Dankbrief vom Literarischen Zirkel

45. 1955 Luzern, Lehrerkonferenz im Rathaus
28. Oktober 1955
Thema: Einführung über die Beweggründe zu einem
Jugendbuch und Leseproben aus Land deiner Mutter
1. Einführung
2. Programm
3. Luzerner Tagblatt 2.11.55
4. Luzerner Neueste Nachrichten
46. 1957 Zürich, Gespräch mit Seminaristinnen
3. Juli 1957 (Dr. Max Lüthy, Büchnerstrasse 24, Zürich)
Thema: Ueber mein Arbeiten, Gedichte
Inhalt: Gespräch
47. 1958 Bern, Bernischer Sprachverein (Universität)
28. November 1958
Thema: Vorlesung aus eigenen Werken: Stimme des Menschen
in der Natur, drei Gedichte, Teilstück aus Gang in
die Natur, Tod der Natter aus Stumme Natur, zwei
Gedichte, Wandlung: Die Ueberschwemmung, Gedicht
1. Schema
2. Programm
3. Brief von Prof. Paul Züssli
4. Brief von Prof. Paul Züssli
5. Karte von Prof. Paul Züssli
6. Quittung
48. 1961 Zürich, Podium
21. Januar 1961
Thema: Durchstöberter Schreibtisch
1. Einführung und Ueberleitung zur Lesung
2. Brief vom Stadtpräsidenten Landolt
3. 2 Briefe vom Sekretariat und meine Antwort
4. Musikalisches Programm
5. . . . zu mir
6. Karte vom Sekretariat
7. Briefe von: Anna Spitteler, Erna Nikles, Ernst Biedermann,
Hans Vetter, Carl Seelig, Traugott Vogel, Werner Weber,
Anni Segesser, Anni Meyer-Wild, Hedwig Schnyder,
Maria und Rösli, Karte von Fritz Leu
8. Werkverzeichnis
9. Neue Zürcher Zeitung 23.1.61
10. Volksrecht 24.1.61
11. Zürcher Lokalchronik 23.1.61
12. Luzerner Neueste Nachrichten 24.1.61
13. Zürcher Tagesanzeiger 23.1.61
14. Schweizer Frauenblatt 27.1.61
15. Der Landsbote 24.1.61
16. Luzerner Tagblatt 25.1.61
17. Die Tat 28.1.61
18. Zürcher Kulturchronik
19. Brief Carl Seelig

Korrespondenzen mit Verlegern

(beim Autor)

Schweizer Verleger

1. Arche Verlag, Rüt & Schifferli
2. Artemis Verlag Zürich
3. Attinger Zürich
4. Goverts Vaduz
5. Griffon Neuveville
6. Ineichen Fritz, Murbacherverlag
7. Innerschweizerische Kulturstiftung
8. Oltenener Bücherfreunde
9. Olten Vereinsortiment
10. Origo Verlag Zürich
11. Sauerländer Aarau
12. Scherz Verlag Bern
13. Vineta
14. Schweizer Feuilleton-Dienst, "Vergangene Tage im Tessin"
15. Tschudy Verlag St.Gallen, Verlags-Vertrag Gedichte
16. Orell Füssl Verlag Zürich, "Katharina und ihr Bettler"
17. Schweizer Radio, Senderecht
18. Kossodo Genf

Ausländische Verleger

1. Deutsches Verlagshaus
2. Karl Duncker Verlag
3. Engelhorn
4. Langen-Müller
5. Hesse-Becker
6. Reinhold Siegrist
7. Tschechoslovakei, Cooperative
8. Vieweg Braunschweig
9. Verschiedene Notizen
10. Schünemann Bremen, Kaufvertrag über 5 Bücher vom 1.4.36
11. Schünemann Bremen, Gedichte
12. Chronos, Kantorowitz, Korrespondenzen und Abrechnungen

Fragmente und Material zu Themen
(meist Novellen)

Beim Autor:

1. Material zu einer arabischen Novelle mit Schauplatz Nordafrika aus anfangs Dreissigerjahre
2. Notizen und Bemerkungen zu einer Hotelbibliothek in Grimenz
3. Entwurf zu einer grotesk-fröhlichen Novelle, die Walliser "Kropfgeschichte", aus den Fünfzigerjahren
4. Material zu einer geplanten Aufsatzfolge, meist im Wallis gesammelt, anfangs Dreissigerjahre
5. "Das dunkle Gesicht", unvollendete Novelle, anfangs Dreissigerjahre
6. Melk. Darstellung und Erinnerungen an eine Fahrt einiger Schweizer Dichter nach Oesterreich, in offizieller Sendung (1936?)
7. Die Rigi. Material zu einer Aufsatzserie über die Rigi zuhanden des Verkehrsvereins der Stadt Luzern, in den Vierzigerjahren
8. Novellen, zum Teil ausgeführt, aber kaum veröffentlicht:
 1. Die Freundin des alten Mannes
 2. Von Grossmutter
 3. Venganza, spanisches Motiv
 4. Engelberg, 1920
 5. Der Barbier
 6. Gang nach Emaus
 7. Ehe mit Dienstboten
 8. Fahrt nach Trontheim, Schweden
9. Verschiedene Themen und Dokumente
10. Die heilenden Wanderträume
11. Fragmente und Themen, nicht sortiert
12. Die Wetterskizzen, 1933, 1934, 1935, 1938, 1939
13. Besuche bei Spitteler

31

D R A M A T I K

1

Das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzchen
..... Ein Weihnachtsmärchen

Musik von Luc Balmer

Erstaufführung in Luzern, Samstag, den 13. Dezember 1947

1 Exemplar Text

Pressestimmen

Beim Autor: 1-2 Exemplare Wort-Text
2-3 Exemplare Noten-Text
1 Klavierauszug
1 handgeschriebenes Manuskript

2

Gesang des Lebens, Melodrama

Musik von Hans Schmid

Uraufführung am 24. Januar 1963 im Kunsthaus Luzern

Leitung Albert Jenny

Chor: Städtischer Konzertverein

Orchester: Allgemeine Musikgesellschaft Luzern

Veranstalterin: Musikforschende Gesellschaft der Innerschweiz

Erstes Manuskript

3 Texte Maschinenexemplare

2 Texte Druckfahnen

Beim Autor: 2 gedruckte Textbücher
1 Text Druckfahnen
verschiedene Pressestimmen

3

Die vier Einakter

1. Die verlorene Magd

Uraufführung am 8. Februar 1925 am Stadttheater in Basel

14 Exemplare Text

7 Exemplare Text beim Autor

verschiedene Pressestimmen

2. Das Märchen von der Schlange

Noch nicht aufgeführt.

4 Exemplare Text

2 Exemplare Text beim Autor

3. Shimmy

Noch nicht aufgeführt.

3 Exemplare Text

2 Exemplare Text beim Autor

4. Der Bruder

Noch nicht aufgeführt.

1 Exemplar Text

1 Exemplar Text beim Autor

4

Hagar und Ismael

Musik von Hans Schmid

Uraufführung im Goetheanum Dornach am 5. April 1964

4 Exemplare Text

9 Exemplare Text beim Autor

verschiedenes Material und Korrespondenzen beim Autor

5

In der Stunde die Gott uns gibt

Uraufführung im Stadttheater Luzern am 13. April 1928

2 Exemplare Text

Rollenexemplare

einige unvollständige Textexemplare

3 Exemplare Text beim Autor

6

Die ewige Frage

Drama in drei Akten, noch nicht aufgeführt.

2 Exemplare Text, letzte Fassung

1 Exemplar Text, frühere Fassung

1 Exposé

Beim Autor: Allererster Text

1 Exemplar Text, frühere Fassung

2 Exemplare Text, letzte Fassung

1 Exposé

7

Sojourner Truth

Entwurf zu einem Drama beim Autor.

8

Der echte Sohn

Schauspiel in drei Akten mit einem Vorspiel beim Autor.

9

Der genarrte Liebhaber

Musical in 10 Bildern

1 Exemplar für Archiv
1 Exemplar beim Autor

10

Lo Foh

Singspiel in einem Akt

Vertont von Hans Schmid, Musik bei Hans Schmid.

1 Exemplar Text für Archiv
1 Exemplar Text beim Autor

11

Nachtigall und Rose

Hörspiel

Diverse Lieder vertont von Hans Schmid.

Text und Musik beim Komponisten und beim Autor.

PS. Die Verträge zur Dramatik befinden sich beim Autor.